

O APERFEIÇOAMENTO DO SERVIÇO DE PREVENÇÃO E SALVAMENTO AQUÁTICO NO CBMSC A PARTIR DA ANÁLISE DE PERCEPÇÃO DOS GUARDA-VIDAS CIVIS

Carlos Charlie Campos Maia

Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Coordenador do Planejamento Estratégico da Corporação. Especialista em Gestão Pública com Ênfase à Atividade de Bombeiro Militar. Email: carlosmaia@cbm.sc.gov.br

RESUMO

Este artigo foi oriundo de pesquisa monográfica motivada pela observação do quantitativo de guarda-vidas civis envolvidos na Operação Veraneio, realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, muito superior ao de guarda-vidas militares. Não havia nenhuma pesquisa ampla de cunho científico que tivesse explorado os diversos fatores que envolvem o serviço de prevenção e salvamento aquático. Observou-se que em nenhuma das operações passadas foi realizada pesquisa junto aos guarda-vidas civis com o fito de verificar suas percepções em relação aos diversos fatores que envolvem a atuação dos mesmos. Desta forma, este trabalho objetivou propor o aperfeiçoamento do serviço de prevenção e salvamento aquático que envolve os guarda-vidas civis que atuam no 1º Batalhão de Bombeiros Militar, durante a Operação Veraneio. Esta investigação científica foi entrelaçada com os conhecimentos nas áreas de: terceirização; fatores motivacionais dos guarda-vidas civis; e estudo do método de gerenciamento PDCA (com vistas à melhoria do processo de emprego desses colaboradores durante a Operação Veraneio). A metodologia aplicada foi classificada como exploratória, descritiva e teórico-aplicada, além de bibliográfica, documental e estudo de caso. O público-alvo pesquisado foi composto pelos guarda-vidas civis que atuaram na Operação Veraneio 2013/2014, no 1º Batalhão de Bombeiros Militar, aos quais foi distribuído questionário para a obtenção de suas percepções. Os resultados obtidos foram apresentados através de comentários do pesquisador com apontamentos de pontos positivos identificados, como também de pontos críticos a serem melhorados. Foram identificados extremos descontentamentos dos guarda-vidas civis quanto ao valor da indenização (remuneração) que recebem e quanto à cobertura do seguro de vida oferecida aos mesmos, mas apesar desses fatores desmotivadores, os guarda-vidas civis sentem grande satisfação na própria atividade de prevenção e salvamento aquático, o que demonstrou que a atividade em si é considerada pelos mesmos como muito prazerosa. Detectou-se também a necessidade da realização de alguns investimentos em termos de infraestrutura dos postos guarda-vidas, como também de aquisição de materiais novos e em quantidade suficiente para esses postos. Entre outras conclusões obtidas, também foram apontadas recomendações para treinamentos e outros estudos visando o aperfeiçoamento do serviço de prevenção e salvamento aquático.

Palavras-chave: Guarda-vidas civis. Operação Veraneio. Salvamento Aquático. Melhoria de Processo.

Este artigo é resultado da monografia da Especialização de Gestão Pública, parte do Curso de Altos Estudos Estratégicos, realizado em 2014. A pesquisa foi intitulada "O aperfeiçoamento do serviço de prevenção e salvamento aquático no CBMSC a partir da análise de percepção dos guarda-vidas civis". O [trabalho completo](#) pode ser acessado no portal da Biblioteca CBMSC.

1 INTRODUÇÃO

A partir do ano de 2003 em todas as cidades catarinenses onde é realizada a Operação Veraneio, a execução da maior parte do serviço de prevenção e salvamento aquático passou a ser realizada por guarda-vidas civis (GVCs), sob a direção e supervisão dos bombeiros militares.

A despeito do emprego de número muito superior de guarda-vidas civis em relação aos guarda-vidas militares na temporada, não havia nenhuma pesquisa ampla de cunho científico que tivesse explorado os diversos fatores que envolvem o serviço de prevenção e salvamento aquático.

À época sentiu-se falta dessas informações, pois, se elas existissem, poder-se-ia ter verificado satisfações, insatisfações, sugestões, etc. dos guarda-vidas civis, que poderiam redundar em tomada de decisões com vistas à melhoria da Operação Veraneio.

Para que o tema deste trabalho de pesquisa pudesse ser aprofundado, foram delimitados os seguintes objetivos:

a) Geral: Propor o aperfeiçoamento do serviço de prevenção e salvamento aquático que envolve os guarda-vidas civis que atuam no 1º BBM, durante a Operação Veraneio, a partir da mensuração da percepção dos GVCs quanto aos fatores que envolvem aquele serviço.

b) Específicos: Mensurar o grau de satisfação dos GVCs relativo ao treinamento recebido para a execução da atividade de guarda-vidas; Avaliar a satisfação dos GVCs quanto às condições gerais no local de trabalho como instalações físicas, higiene e equipamentos; Mensurar a percepção dos GVCs quanto ao relacionamento com seus líderes militares e quanto aos demais GVCs colegas de trabalho; Analisar o grau de satisfação dos GVCs quanto à recompensa financeira e seguro de vida; Apresentar pontos críticos, a partir da análise dos dados fornecidos pelos GVCs; Propor recomendações, com vistas à tomada de decisões para o aperfeiçoamento da execução do serviço de prevenção e salvamento aquático que envolve os GVCs, durante a Operação Veraneio.

O tema deste trabalho de pesquisa teve sua escolha justificada pelo fato de que, ao final da pesquisa, houve a obtenção de dados (que foram sistematizados e transformados em informações) acerca da percepção dos guarda-vidas civis, utilizados pelo 1º BBM durante a Operação Veraneio, quanto a diversos fatores que envolvem o serviço de prevenção e salvamento aquático.

As informações que foram obtidas são valiosas para que os comandos do 1º BBM e CBMSC tenham bases técnicas para a tomada de decisões, com vistas ao aperfeiçoamento da execução do serviço de prevenção e salvamento aquático com a participação dos guarda-vidas civis, por ocasião da Operação Veraneio.

2 O CONTEXTO DO CBMSC E OS GUARDA-VIDAS CIVIS

Em 13 de junho de 2003, a Emenda Constitucional nº 33, emancipou o Corpo de Bombeiros dos quadros da Polícia Militar de Santa Catarina, dando àquele a autonomia administrativa e financeira, o que possibilitou, a partir de

então, a expansão dos serviços de bombeiro para outros municípios catarinenses.

No âmbito estadual, a principal legislação referente ao Corpo de Bombeiros Militar encontra-se na Constituição Estadual. Através da Emenda Constitucional nº 33, de 13 de junho de 2013, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina passou a existir como organização autônoma, independente da Polícia Militar. Os integrantes dessa nova corporação passaram a ser denominados de militares estaduais, juntamente com os integrantes da Polícia Militar (SANTA CATARINA, 1989).

Além de prever a autonomia administrativa e financeira ao CBMSC, a Emenda Constitucional nº 33, de 13 de junho de 2003, estabeleceu as competências deste órgão:

Art. 108. O Corpo de Bombeiros Militar, órgão permanente, força auxiliar, reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e na disciplina, subordinada ao Governador do Estado, cabe, nos limites de sua competência, além das outras atribuições estabelecidas em lei:

I – realizar os serviços de prevenção de sinistros ou catástrofes, de combate a incêndio e de busca e salvamento de pessoas e bens e o atendimento pré-hospitalar;

II – estabelecer normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio, catástrofe ou produtos perigosos;

III – analisar, previamente, os projetos de segurança contra incêndio em edificações, contra sinistros em áreas de risco e de armazenagem, manipulação e transporte de produtos perigosos, acompanhar e fiscalizar sua execução, e impor sanções administrativas estabelecidas em lei;

IV – realizar perícias de incêndio e de áreas sinistradas no limite de sua competência;

V – colaborar com órgãos da defesa civil;

VI – exercer a Polícia judiciária militar, nos termos da lei federal;

VII – estabelecer a prevenção balneária por salva-vidas; e

VIII – prevenir acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial (SANTA CATARINA, 1989, grifo nosso).

Quando se observa a legislação estadual infraconstitucional (recepcionada pela Constituição Estadual de 1989), verifica-se que o CBMSC tem sua competência descrita pela Lei nº 6.217, de 10 de fevereiro de 1983. Esta lei dispõe da seguinte forma:

Art. 2º - Compete à Polícia Militar:

[...]

VI - efetuar serviço de busca e salvamento, **prestando socorros em casos de afogamento**, inundação, desabamento, acidentes em geral e em caso de catástrofes ou de calamidades públicas; (SANTA CATARINA, 1983, grifo nosso).

Novamente, aqui se destacou, entre as diversas competências, o socorrimto aquático por conta do objeto deste trabalho de pesquisa.

2.1 O salvamento aquático e o surgimento dos GVCs no CBMSC

A atividade de salvamento aquático originou-se do serviço de polícia de praia, quando o então Tenente Carlos Hugo Stockler de Souza foi indicado para um estágio em Santos/SP e, colaborou na formação e capacitação dos

primeiros guarda-vidas catarinenses e na estruturação do serviço de Polícia de Praia (SOUZA, 2011).

Como o município de Balneário de Camboriú, situado no litoral centro norte do Estado, possuía muitas praias bastante concorridas tanto pelos moradores da cidade quanto por visitantes e registrava a cada ano um aumento no fluxo de turistas, sentiu-se a necessidade da ativação do serviço de Policiamento de Praia naquele município. No ano de 1962, Balneário Camboriú recebeu o serviço de Policiamento de Praia, quando foi instalado o primeiro posto de guarda-vidas e onde atuaram 12 (doze) bombeiros militares (SILVA, 2012).

Apesar de não haver registros claros, sabe-se que o serviço voluntário prestado por guarda-vidas civis surgiu no ano de 1997, especialmente em Florianópolis e no litoral centro norte do Estado.

Com o advento da Lei 12.470, de 11 de dezembro de 2002, o Estado de Santa Catarina assumiu a responsabilidade pela indenização financeira dos guarda-vidas civis, de modo que houve uma padronização dos valores percebidos por eles, o que não ocorria quando eram as prefeituras que realizavam seus pagamentos (SANTA CATARINA, 2002).

Em 2006 houve a publicação da Lei nº 13.880, de 04 de dezembro de 2006, que revogou a Lei 12.470, de 2002, ampliando a forma de admissão dos GVCs, permitindo a admissão deles através da prestação de serviços voluntários ou da contratação temporária (SANTA CATARINA, 2006).

Uma vez resolvida essa situação dos guarda-vidas civis, a qual se arrastava desde 1997, houve o aumento ano a ano do número de guarda-vidas civis que passaram a atuar no serviço de salvamento aquático do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Os guarda-vidas civis prestam seu serviço de modo sazonal, pois seu emprego basicamente limita-se às chamadas Operações Veraneio. Estas, na realidade, são divididas em: pré-temporada, temporada (propriamente dita) e pós-temporada. Essas divisões implicam em efetivos de GVCs variáveis, de modo que no período de plena temporada tem-se o efetivo máximo de GVCs em atuação nos diversos balneários.

3 REFERENCIAIS TEÓRICOS E METODOLOGIA

Os referenciais teóricos que embasaram este trabalho de pesquisa e a metodologia utilizada neste trabalho de pesquisa foram:

3.1 Terceirização

A utilização dos guarda-vidas civis (GVCs) pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), por ocasião da Operação Veraneio, de certa forma constitui-se em uma terceirização da atividade de prevenção e salvamento aquático.

Conforme foi abordado, com a expansão do CBMSC para outros municípios e a ampliação da atividade de prevenção e salvamento aquático, houve uma falta de efetivo para atender a toda a demanda de guarda-vidas militares, nos diversos balneários catarinenses. Por conta dessa situação, o

CBMSC lançou mão da utilização de GVCs, os quais passaram a desempenhar a atividade de prevenção e salvamento aquático.

Conforme Kian (2006), a expressão **terceirização**, no seu sentido amplo, refere-se à transferência de serviços para terceiros. No caso dos GVCs vê-se exatamente a transferência para eles de serviços que eram prestados exclusivamente pelo CBMSC.

Por meio da terceirização, conforme expõe Ramos (2001), a Administração Pública utiliza-se dos meios privados da execução dos serviços para transferir a execução material mantendo, todavia, a titularidade do serviço público, a qual é constitucionalmente atribuída a ela. Aqui, vê-se pela explicação da autora Ramos, que é exatamente o que ocorre no CBMSC quanto à utilização dos GVCs, já que a maior parte da execução material é realizada pelos GVCs, todavia a titularidade da atividade permanece com o CBMSC.

Antes de realizar a terceirização de determinado serviço, informa Oliveira (2014), a Administração precisa realizar um estudo que avalie a real necessidade e vantagens que serão auferidas por conta da terceirização. Bem, quanto a essa afirmação de Oliveira, tem-se a dizer que os gestores do CBMSC não tiveram como fazer um estudo aprofundado para avaliar a utilização dos GVCs no serviço de prevenção e salvamento aquático, mas isso ocorreu por extrema necessidade, pois foi a solução que se encontrou para suprir a falta de efetivo orgânico do CBMSC que foi diluído pelo estado catarinense por conta da expansão da Corporação para vários outros municípios, além do aumento do número de balneários, em vários locais do Estado, a serem guarnecidos por guarda-vidas.

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, veio regulamentar o inciso XXI, do art. 37, da Constituição Federal e passou a determinar que a contratação de serviços, pela administração Pública, seja precedida de processo licitatório ou sua dispensa, nos termos legais, sob pena de nulidade. Essa Lei, em seu inciso II, art. 6º, estabelece a contratação de tipos de serviços para a Administração Pública (BRASIL, 1993).

É importante esclarecer que a utilização dos GVCs pelo CBMSC é uma ação governamental para a qual não tem sido realizado procedimento licitatório, entretanto, conforme foi apresentado, existe essa possibilidade, pois o inciso XXI, do art. 37, da Constituição Federal, ressalva alguns casos sem processo licitatório, desde que especificados em legislação.

Quanto à afirmação de Oliveira (2014) acerca da questão da terceirização de atividades que não constituam a finalidade institucional do órgão, vê-se que não é o que ocorre com a utilização dos GVCs, pois estes atuam em atividade fim (prevenção e salvamento aquático), atividade esta que se constitui em uma das missões finalísticas do CBMSC.

Conforme foi mencionado por Sanino (2014), após pesquisa, explica que a forma como os GVCs em Santa Catarina têm sido ressarcidos (indenizados) de suas despesas é na realidade um salário mascarado, o que o autor aponta como uma flagrante ilegalidade.

É por conta do citado dispositivo constitucional, aliado à Lei Complementar Estadual nº 260, de 22 de janeiro de 2004, que se tem o embasamento jurídico para que os GVCs sejam utilizados durante a Operação Veraneio (SANTA CATARINA, 2004). É indiscutível o excepcional interesse

público que resulta na utilização desses guarda-vidas, principalmente se considerado o fato de que milhares de pessoas acorrem aos balneários catarinenses e o efetivo do CBMSC é insuficiente para atender a toda a demanda de cobertura dos balneários.

Por conta do dispositivo constitucional (federal) do Inciso IX, do art. 37, Oliveira (2014) entende que não há nenhuma irregularidade por parte da Administração Pública em se realizar essas contratações (terceirizações), desde que atendidas às exigências legais para sua efetivação para o fornecimento de mão de obra. Quanto aos GVCs, as exigências legais encontram-se na Lei Complementar Estadual nº 260/2004.

3.2 Fatores motivacionais do ser humano – teorias

O motivo da apresentação dessas teorias foi o de apontar possíveis caminhos que possam explicar os fatores motivadores dos guarda-vidas civis (GVCs), a fim de se poder prover e/ou manter e/ou ampliar o clima de motivação entre o efetivo de GVCs que atuam no serviço de prevenção e salvamento aquático no CBMSC.

3.2.1 Teoria da Hierarquia de Necessidades

O psicólogo humanista Abraham Maslow, conforme explica Robbins (2000), classificou hierarquicamente cinco classes de necessidades: fisiológicas, de segurança, sociais, de estima (ou do ego), e de auto realização. Segundo Maslow, as pessoas satisfazem suas necessidades em uma ordem específica, de baixo para cima, ou seja, cada passo na hierarquia deve ser satisfeito antes que o passo seguinte possa ser dado e que, satisfeita uma necessidade, ela não motiva mais o comportamento.

3.2.2 Teorias X e Y

As teorias X e Y foram formuladas por Douglas McGregor e, conforme explica Robbins (2000), abordam duas visões distintas da natureza humana. A Teoria X apresenta uma visão essencialmente negativa do ser humano, pois supõe que as pessoas têm pouca ambição, detestam o trabalho, preferem evitar a responsabilidade e precisam ser acompanhadas de perto para que trabalhem efetivamente. Em contrapartida, a Teoria Y apresenta uma visão positiva, pois supõe que as pessoas podem exercer o autocomando, aceitam a responsabilidade e consideram o trabalho como algo tão natural quanto o repouso ou o lazer. McGregor cria que as premissas da Teoria Y expressavam melhor a natureza dos trabalhadores e estas deveriam orientar a prática da administração.

3.2.3 Teoria dos Dois Fatores

Esta teoria, desenvolvida por Frederick Herzberg, distinguiu duas categorias de fatores que afetam as pessoas no desempenho de suas funções, conforme explicam Bateman e Snell (2010). Estes autores informam que a primeira categoria é denominada de **fatores higiênicos** (pois refletem seu

caráter preventivo e profilático) e são expressas mediante: políticas da empresa, condições de trabalho, pagamento, supervisão, os colegas, entre outros. Herzberg pensava que se esses fatores não fossem administrados de forma adequada, poderiam fazer as pessoas infelizes, ao passo que se bem administrados e percebidos como positivos pelos funcionários, estes deixariam de ficar insatisfeitos. Apesar desses fatores serem bons, Herzberg entendia que eles não tornariam as pessoas realmente motivadas para o desempenho de sua função, pois ele cria que o segredo para a verdadeira motivação no trabalho estava em uma segunda categoria, que denominou de **fatores de motivação**, que constituem a própria natureza do trabalho, as reais responsabilidades da função, a oportunidade de crescimento pessoal e o reconhecimento e o senso de realização proporcionados pelo trabalho. Presentes esses fatores, presume-se que as funções são tanto gratificantes quanto motivadoras para a maior parte dos trabalhadores.

3.2.4 Teoria ERG

Esta teoria foi proposta por Clayton Alderfer e é considerada mais avançada que a teoria da hierarquia das necessidades, de Maslow, segundo explicam Bateman e Snell (2010), pois enquanto esta tem grande aplicabilidade geral, a teoria ERG aplica-se especificamente no entendimento das necessidades das pessoas no trabalho. A ERG requer três conjuntos básicos de necessidades que podem operar ao mesmo tempo, são elas: necessidades **existenciais**, formadas pelos desejos materiais e fisiológicos; as necessidades de **relacionamento**, que envolvem as relações com outras pessoas e são satisfeitas pelos processos de compartilhamento de pensamentos e sentimentos; e as necessidades de **crescimento**, que motivam as pessoas a transformarem seu ambiente ou a si mesmas de forma criativa ou produtiva. A sigla ERG deriva-se da abreviação (em inglês) dos três níveis de necessidades: Existência (*Existence*), Relacionamento (*Relatedness*) e Crescimento (*Growth*).

3.2.5 Uma abordagem mais atual

Recentemente, o autor Daniel H. Pink (2009) lançou um livro onde apresenta três fatores essenciais para a motivação humana (dos trabalhadores). O autor afirma que apesar do dinheiro ser um fator motivante, nem sempre ele cumpre com esse papel, pois explica que existem basicamente dois tipos de atividades, aquelas que envolvem a lógica e as que envolvem a criatividade. Nas que envolvem a lógica e coisas mais palpáveis, o dinheiro realmente é um fator motivante, contudo nas que envolvem a criatividade, o dinheiro até prejudica o desempenho.

3.3 O ciclo PDCA dos processos da gestão

De acordo com Daychoum (2007), o ciclo (ou método) PDCA foi idealizado por Walter Andrew Shewhart e divulgado e aplicado por Edwards Deming. Foi criado no início da década de cinquenta com a finalidade de dar clareza e agilidade aos processos envolvidos na execução da gestão. O método

é conhecido como PDCA, pois vem das iniciais dos verbos em inglês *Plan, Do, Check e Act*, que significam, respectivamente, **planejar**, **fazer** (no sentido de executar), **checar** (verificar), e **agir** (no sentido de fazê-lo corretivamente). Campos (2004) explica que o método PDCA contém quatro etapas (ou fases).

O ciclo PDCA pode constituir-se em uma excelente ferramenta de gestão quanto ao processo de emprego dos GVCs no serviço de prevenção e salvamento aquático, especialmente quanto à elaboração de itens de verificação e controle e quanto à checagem desses itens, com vistas à melhoria contínua do processo de utilização (emprego) dos GVCs por ocasião da Operação Veraneio.

3.4 Metodologia

A classificação da taxonomia adotada para este trabalho de pesquisa, quanto aos fins, foi: **exploratória**, **descritiva** e **teórico aplicada**. Quanto aos meios, foi classificada como: **bibliográfica**, **documental** e **estudo de caso**.

Quanto aos dados obtidos da pesquisa, houve dados primários e secundários. Os primários foram coletados junto aos guarda-vidas civis que atuam no 1º BBM durante a Operação Veraneio, através do instrumento de coleta de dados (questionário) previamente elaborado. Os dados secundários foram obtidos da própria instituição, o CBMSC, no que se refere à quantidade de guarda-vidas civis empregados no 1º BBM, os balneários guarnecidos, entre outros.

4 ANÁLISE E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Quanto aos questionários que foram respondidos pelos GVCs, foram entregues cópias daqueles aos bombeiros militares responsáveis por cada posto guarda-vidas, a fim de que os repassassem aos GVCs e esses os preenchessem e os depositassem em uma urna de papelão especialmente preparada para receber os questionários preenchidos. Em praticamente cada posto guarda-vidas foi deixada uma urna. Foram dadas instruções aos bombeiros militares de como deveriam proceder para a distribuição e recepção dos questionários, bem como aos guarda-vidas que se encontravam nos postos naquela ocasião.

O questionário apresenta sua finalidade, a importância da veracidade das informações, a garantia do sigilo e do anonimato das informações prestadas e a orientação de como deveria ser preenchido. Os questionários foram distribuídos no dia 3 de fevereiro e coletados no dia 19 de fevereiro de 2014, havendo pouco mais de duas semanas para o preenchimento e devolução desses, o que foi considerado bastante razoável, uma vez que cada GVC desempenhava sua função de 3 (três) a 5 (cinco) vezes por semana.

A intenção era realizar um censo entre os GVCs que atuavam nos balneários de Florianópolis, para tanto foram disponibilizados questionários para todos os GVCs, contudo a participação na pesquisa era voluntária, de modo que nem todos o fizeram.

Há que se registrar que, ao todo, atuaram na Operação Veraneio 2013/2014, nos balneários de Florianópolis, 243 (duzentos e quarenta e três)

GVCs, contudo em nenhuma das faixas temporais tem-se todo esse efetivo porque há um dinamismo de entradas e saídas de alguns GVCs na atividade de prevenção e salvamento aquático.

Destes GVCs, 179 (cento e setenta e nove) responderam o questionário. Feita a relação entre a quantidade de questionários respondidos com o efetivo total de GVCs (243) que participou da Operação Veraneio 2013/2014, nos balneários de Florianópolis, tem-se um percentual de 73,66%, todavia se essa relação for feita com o efetivo que estava atuando na maior parte do período em que os questionários foram distribuídos (224), o percentual passa para 79,91%. Mesmo que o percentual de 73,66% é o que seja considerado, ele é bastante significativo e representativo da população pesquisada.

Os dados foram apresentados através de comentários que expressam as perguntas do questionário respondido pelos GVCs. O trabalho monográfico completo (com gráficos e tabelas) pode ser acessado através do link: http://biblioteca.cbm.sc.gov.br/biblioteca/index.php/component/docman/doc_download/502-carlos-charlie-campos-maia

5 CONCLUSÕES

O objetivo geral deste trabalho de pesquisa ("propor o aperfeiçoamento do serviço de prevenção e salvamento aquático que envolve os guarda-vidas civis que atuam no 1º BBM, durante a Operação Veraneio, a partir da mensuração da percepção dos GVCs quanto aos fatores que envolvem aquele serviço") foi alcançado integralmente em razão de que todos os objetivos específicos que o compõem foram atingidos. Buscou-se pesquisar algumas áreas do conhecimento que fornecessem informações doutrinárias e/ou teóricas com o fito de apontar caminhos para o aperfeiçoamento do serviço de prevenção e salvamento aquático que envolve os GVCs que atuam durante a Operação Veraneio que é realizada pelo CBMSC.

O foco da pesquisa limitou-se à área do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, sediado em Florianópolis, todavia este trabalho de pesquisa pode servir de exemplo para as demais áreas balneárias do Estado de Santa Catarina onde é realizada a Operação Veraneio.

Em resposta ao objetivo específico de "mensurar o grau de satisfação dos GVCs relativo ao treinamento recebido para a execução da atividade de guarda-vidas" verificou-se que, ainda que o percentual de opções com respostas "Sempre" e "Quase sempre" à pergunta "o treinamento que recebi me capacita a exercer bem o meu trabalho como guarda-vidas?" supere os 72%, há um espaço para que seja realizado estudo para o aperfeiçoamento do treinamento dos GVCs, de forma a capacitá-los melhor para o salvamento aquático.

Quanto ao objetivo específico de "avaliar a satisfação dos GVCs quanto às condições gerais no local de trabalho como instalações físicas, higiene e equipamentos", observa-se que quanto a questão de espaço nos postos de trabalho, há um percentual elevado de GVCs que não estão satisfeitos com este. Quanto às condições sanitárias nos postos, há um percentual elevado de GVCs que também não estão satisfeitos com essa condição. A análise das respostas dos GVCs quanto à disponibilização, pelo CBMSC, de equipamentos mais adequados e suficientes para que os GVCs realizem suas funções indica

haver uma carência de materiais ou de aquisição de materiais novos.

Em relação ao objetivo específico de “mensurar a percepção dos GVCs quanto ao relacionamento com seus líderes militares e quanto aos demais GVCs colegas de trabalho” verificaram-se índices bastante satisfatórios quanto a esses aspectos. A maioria dos GVCs também sente-se respeitada pelos bombeiros militares coordenadores de praia. Observa-se também uma boa participação coletiva entre guarda-vidas militares e GVCs quanto às decisões que afetam o trabalho. Há também mais um fator positivo que é o fato dos militares coordenadores de praia serem motivadores, ou seja, incentivarem os guarda-vidas a realizarem as atividades do serviço. Verificou-se também que o relacionamento entre os GVCs é bastante positivo, de modo que favorece a execução das atividades de guarda-vidas na praia. Os GVCs mostram-se bastante integrados e ajudam-se mutuamente.

No que se refere ao objetivo específico de “analisar o grau de satisfação dos GVCs quanto à recompensa financeira e seguro de vida” verifica-se um percentual muito alto de insatisfação dos GVCs quanto à indenização percebida e quanto ao “seguro de vida” oferecido a eles pelo CBMSC.

Quanto ao objetivo específico de “apresentar pontos críticos, a partir da análise dos dados fornecidos pelos GVCs”, tem-se a dizer que os aspectos mais preocupantes referem-se ao valor da indenização (remuneração) dos GVCs e à cobertura do seguro de vida oferecido aos mesmos, pois como foi apresentado, isso tem gerado uma insatisfação muito grande entre os GVCs, apresentando-se como fatores desmotivacionais. Outro grande fator crítico detectado através das respostas livres dadas pelos GVCs refere-se à sobrecarga de trabalho, pois 73 (setenta e três) dos respondentes indicaram este fator.

Apesar dos pontos críticos que foram detectados, destaca-se que há aspectos bastante positivos que foram revelados pelos GVCs. Observou-se que a somatória do percentual das opções “Sempre” e “Quase sempre” para a pergunta “atuar como guarda-vidas me dá um sentimento de realização pessoal?” superou os 94% de frequência quanto ao sentimento de satisfação pessoal pela atuação como GVC, o que demonstra que é uma atividade prazerosa e que talvez explique a superação das dificuldades enfrentadas pelos GVCs. Também chama a atenção o fato de que, apesar de haver uma insatisfação quanto à indenização e seguro de vida dos GVCs, para a pergunta “o que mais me motiva a trabalhar no Corpo de Bombeiros Militar é...” das respostas livres do questionário, a quantidade de respostas que indicaram “indenização (salário) e benefícios” ficou em terceiro lugar, com apenas 29 (vinte e nove) respondentes, ficando bem abaixo das respostas “o trabalho em si” e “valorização/reconhecimento”, que obtiveram respectivamente 121 (cento e vinte e uma) e 79 (setenta e nove) respostas. A indenização paga aos GVCs representa menor importância.

Verificou-se também que mais de 82% dos entrevistados, consideradas as opções “Sempre” e “Quase sempre” para a pergunta “sinto orgulho de atuar como guarda-vidas no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina?”, sentem-se orgulhosos de atuarem como GVC no CBMSC.

No que se refere ao objetivo específico de “propor recomendações, com vistas à tomada de decisões para o aperfeiçoamento da execução do serviço de prevenção e salvamento aquático que envolve os GVCs, durante a Operação Veraneio” foram elencadas as seguintes recomendações:

1) ações do comando do CBMSC junto ao governo estadual para a obtenção de melhoria quanto aos valores da indenização (remuneração) dos GVCs e seguro de vida;

2) realização de investimentos: a) em infraestrutura dos postos e cadeirões, especialmente quanto à construção de banheiros, ampliação de alguns postos, considerados pequenos, e a melhoria da aparência de alguns deles, o que pode ser buscado junto à iniciativa privada, através de parcerias; b) na aquisição de equipamentos adequados e suficientes para a realização da atividade de salvamento aquático em todos os postos guarda-vidas;

3) realização de estudo para a implementação de: a) aperfeiçoamento do treinamento dos GVCs, de forma a capacitá-los melhor para o salvamento aquático, especialmente quanto ao atendimento pré-hospitalar (APH) e mais precisamente quanto à ressuscitação cardiopulmonar (RCP), como ainda para o treinamento com pranchões de salvamento e o treinamento mais intenso de técnicas de resgate; b) para o incentivo à melhoria do trabalho realizado pelos GVCs, uma vez que uma parcela considerável deles afirma reconhecer que seu trabalho pode ser melhorado; c) itens de verificação e controle para a melhoria contínua do processo de utilização (emprego) dos GVCs por ocasião da Operação Veraneio, baseados nas informações deste trabalho de pesquisa, conforme abordado no referencial teórico quanto ao emprego do método PDCA; e d) questionário de opinião dos GVC ao final (ou próximo do final) de cada operação veraneio para *feedback* do processo e eventuais ajustes, principalmente pela importância dos GVCs na execução da Operação Veraneio, o que demonstra ser necessário ouvi-los para buscar-se o aperfeiçoamento do serviço de prevenção e salvamento aquático.

4) pesquisa para a investigação e atuação para a resolução de problema quanto: a) ao processo de contratação dos GVCs pelo CBMSC com a utilização do modo intitulado "voluntariado", uma vez que ele não se enquadra perfeitamente nas definições doutrinárias e legais do aspecto "terceirização", conforme exposto no referencial teórico deste trabalho; b) a falta de higiene nos postos guarda-vidas, o que pode ser resolvido com treinamento, após detectadas especificamente as causas dessa falta de higiene; c) ao que os GVCs consideram especificamente como reconhecimento e valorização e, uma vez, detectados esses aspectos, trabalhar na implementação de ações que possam sanar essa deficiência; d) ao que pode ser melhorado quanto ao uniforme utilizado pelos guarda-vidas civis, a fim de garantir-lhes mais conforto e satisfação; e) ao que os GVCs consideram especificamente como não satisfatório para o volume de trabalho realizado por eles;

5) instrução aos guarda-vidas militares para: a) apresentar-lhes as conclusões deste trabalho de pesquisa, a fim de que os percentuais que contribuem para um bom clima de trabalho e execução da atividade de prevenção e salvamento aquático sejam melhorados naquilo que depende da atuação e exemplo do guarda-vidas militar;

6) instrução aos guarda-vidas civis, de forma a apresentar-lhes as conclusões deste trabalho de pesquisa, no que diz respeito a eles, especialmente quanto à importância de cooperação mútua entre eles próprios, o que tem gerado insatisfação pela falta dessa cooperação.

Verifica-se que este trabalho de pesquisa abre espaço para outros estudos complementares e/ou de aprofundamento de áreas que foram

abordadas neste trabalho, ou seja, há um campo vasto de possibilidades para estudos que podem derivar-se desta pesquisa.

Algumas sugestões que podem ser apresentadas para o desenvolvimento de novos estudos são: a) pesquisa para a elaboração de itens de controle/verificação quanto ao processo de emprego dos GVCs no serviço de prevenção e salvamento aquático, conforme exposto no capítulo 3 deste trabalho de pesquisa, especialmente quanto ciclo PDCA; b) investigação para se detalhar o motivo pelo qual 11% dos GVCs nunca se sentem satisfeitos quanto ao volume de trabalho realizado, conforme apontado pela questão 21 do questionário utilizado neste trabalho de pesquisa; c) investigação para se descobrir qual é a percepção dos GVCs quanto à baixa remuneração, uma vez que a tabulação dos dados da questão 21 do questionário acima referido aponta que a maioria dos GVCs considera o volume de trabalho adequado, entretanto a tabulação dos dados da questão 20 aponta que a remuneração recebida não é adequada; d) pesquisa para a investigação da aparente inconsistência de respostas apresentadas pelos GVCs quanto à opinião a respeito da carga de trabalho, pois ao responderem a questão 21 do questionário, de forma geral eles sentem-se satisfeitos, porém ao responderem a questão 55 (fatores que mais geram insatisfação quanto ao trabalho), uma quantidade considerável de GVCs indicaram a sobrecarga de trabalho como fator gerador de insatisfação.

Este trabalho também mostra com relativa precisão onde é possível melhorar para que ocorra o aperfeiçoamento do serviço de prevenção e salvamento aquático que envolve os guarda-vidas civis que atuam no 1º BBM, durante a Operação Veraneio.

REFERÊNCIAS

BATEMAN, Thomas S.; SNELL, Scott A. **Administração**: novo cenário competitivo. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2010.

BRASIL. **Lei nº 8.666**, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 jun. 1993. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em: 05 jul. 2014.

CAMPOS, Vicente Falconi. **Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia**. 8. ed. Belo Horizonte: Ed. de Desenvolvimento Gerencial, 2004.

DAYCHOUM, Merhi. **40 Ferramentas e Técnicas de Gerenciamento**. Rio de Janeiro: Brasport, 2007.

KIAN, Tatiana. Terceirização na Administração Pública. **Rev. de Direito Público**, Londrina, v. 1, n. 2, p. 227-240, maio/ago. 2006.

OLIVEIRA, José Carlos de. **Terceirização na Administração Pública: ganhos, riscos e responsabilidades**, 2009.
<http://www.acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/48004/1/a1_m04_s03_l19.pdf>. Acesso em 04 jul. 2014

PINK, Daniel H. **Drive**: The Surprising Truth About What Motivates Us. New York. Penguin: 2009.

RAMOS, Dora Maria de Oliveira. **Terceirização na Administração Pública**. São Paulo: LTr, 2001.

ROBBINS, Stephen Paul. **Administração**: Mudanças e Perspectivas. Trad. Cid Knipel Pereira. São Paulo: Saraiva, 2000.

SANINO, Rafael Giosa. **Proposta para a Contratação Temporária de Guarda-Vidas Civis**. 54f. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – Universidade Gama Filho, Brasília, 2014.

SANTA CATARINA. **Constituição (1989)**. Constituição do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, 1989. Disponível em: <<http://200.192.66.20/alesc/docs/especial/constituicao.doc>>. Acesso em: 15 mar. 2014.

_____. **Lei nº. 6.217**, de 10 de fevereiro de 1983. Dispõe sobre a Organização Básica da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Diário Oficial do Estado, nº. 12.153, Florianópolis, 15 mar. 2014.

_____. **Lei nº 12.470**, de 11 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a contratação temporária e a prestação de serviço voluntário na atividade de salvamento aquático por pessoal civil e estabelece outras providências. Florianópolis, 2002. Disponível em: <http://www.pge.sc.gov.br/index.php/legislacao-estadual-pge>. Acesso em: 15 mar. 2014i.

_____. **Lei Complementar nº 260**, de 22 de janeiro de 2004. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e do art. 21, § 2º, da Constituição do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. Diário Oficial do Estado, Florianópolis, SC, 22 jan. 2004. Disponível em: http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc. Acesso em: 15 mar. 2014.

_____. **Lei nº 13.880**, de 04 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a contratação temporária e a prestação de serviço voluntário na atividade de salvamento aquático por pessoal civil e estabelece outras providências. Diário Oficial do Estado, Florianópolis, SC, 06 dez. 2006. Disponível em: http://200.192.66.20/alesc/docs/2006/13880_2006_lei_promulgada.doc. Acesso em: 15 mar. 2014j.

SILVA, Alexandre da. **Estudo sobre limitação da área de atuação dos postos de guarda-vidas**. 2012. 69 f. Monografia apresentada ao Curso de Comando e Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina com especialização lato sensu em Gestão de Eventos Críticos, Unisul, Florianópolis, 2012.

SOUZA, Hugo Stockler de. **Do laço Húngaro Às Estrelas**. Vila Velha: ABOVE, 2011.

Como citar este artigo:

MAIA, Carlos Charlie Campos. O aperfeiçoamento do serviço de prevenção e salvamento aquático no CBMSC a partir da análise de percepção dos guarda-vidas civis. **Ignis**: Rev. Tec. Cient. CBMSC, Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 84-97, mar./out., 2016. Disponível em: <link do artigo>. Acesso em: data.